

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MEMORIA DEL TRABAJO FINAL

Teleoperación asistida de cuadricópteros mediante aprendizaje por refuerzo profundo

Autora:
Ing. Ana Laura Diedrichs

Director:
Mg. Ing. Gerardo Puga (Ekumen)

Jurados:
Mg. Ing. Susana Marcela Chavez Leyton (Ekumen)
Dr. Mg. Ing. German Castañeda (UNICAMP, Brasil)
Dr. Mg. Ing. Martín Eduardo Gutierrez Pescarmona (Universidad Diego
Portales, Santiago de Chile)

*Este trabajo fue realizado en la ciudad de Maipú, Mendoza, Argentina,
entre agosto de 2023 y abril de 2025.*

ISBN 978-631-01-0539-0

Diedrichs, Ana Laura

Teleoperación asistida de cuadricópteros mediante aprendizaje por refuerzo profundo

Ana Laura Diedrichs. - 1a ed. - Maipu : Ana Laura Diedrichs, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-01-0539-0

1. Inteligencia Artificial. 2. Análisis de Datos. 3. Robótica. I. Título.

CDD 006.3

Resumen

En la presente memoria se describe un prototipo de un sistema de teleoperación asistida en tiempo real para cuadricópteros, basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo. Este sistema se desarrolló para la empresa Ekumen con el objetivo de mejorar la seguridad y la eficiencia de sus operaciones en entornos peligrosos o inaccesibles para los humanos.

Para el desarrollo de este trabajo fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la carrera tales como inteligencia artificial, aprendizaje automático, aprendizaje profundo y análisis de datos.

Agradecimientos

Mis sinceros agradecimientos al grupo GridTICs de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza por su incansable apoyo en mis actividades de investigación.

Quiero agradecer a toda la comunidad de posgrado la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires por su trabajo en la enseñanza y gestiones.

A la empresa Ekumen por asesorarme y apoyarme, especialmente a Gerardo Puga, Olmer García y Michel Hidalgo, quienes realizaron seguimiento de este trabajo para verlo despegar =).

A mi familia, quienes siempre me apoyaron en toda esta aventura.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Descripción de la problemática	1
1.2. Estado del arte	2
1.3. Objetivos, alcance y requerimientos	2
2. Introducción específica	5
2.1. Aprendizaje por refuerzo	5
2.2. Uso de aprendizaje por refuerzo profundo en UAVs	5
2.3. Aprendizaje por imitación	7
2.4. Autonomía compartida	7
2.5. Métricas de evaluación	8
2.6. Simuladores de robótica	8
2.7. Cuadricóptero: Crazyflie	10
3. Diseño e implementación	13
3.1. Diagrama de la solución	13
3.2. Arquitectura de software	15
3.2.1. Elección del simulador	15
3.2.2. ARP: elección de componente software	16
3.2.3. Diseño de la arquitectura de software	16
3.3. Clase <code>DroneRobotSupervisor</code>	17
Inicialización del entorno	17
Sensores y actuadores	18
Control del dron	18
Observaciones	18
Registro de trayectorias	19
Integración de pilotos y copilotos: <i>get_action</i>	19
Método <code>step</code>	19
3.4. Simulación de los pilotos	20
3.4.1. Piloto óptimo	21
3.4.2. Copiloto	22
3.5. Escenarios de simulación	24
3.5.1. Escenario	24
3.5.2. Clase <code>SimpleCornerEnvRS10</code>	25
Constructor <code>__init__</code>	25
Método <code>_initialization()</code>	26
Método <code>is_done()</code>	26
Función de recompensa <code>get_reward()</code>	26
3.6. Consideraciones para el despliegue	26
4. Ensayos y resultados	29

4.1. Banco de pruebas	29
4.2. Piloto línea base	30
4.3. Piloto óptimo	30
4.3.1. Entrenamiento piloto óptimo mediante APR	30
4.3.2. Entrenamiento mediante aprendizaje por imitación	34
4.4. Resultados preliminares	37
4.4.1. Pilotos	37
4.4.2. Copilotos	38
5. Conclusiones	43
5.1. Conclusiones generales	43
5.2. Próximos pasos	43
5.2.1. Tareas limitadas en el tiempo	43
5.2.2. Espacio de acciones continuo	43
5.2.3. Enfoques de autonomía compartida	43
Bibliografía	45

Índice de figuras

1.1. Diagrama en bloques de un sistema de autonomía compartida, basado en aprendizaje por refuerzo profundo. ¹	2
2.1. Taxonomía de los algoritmos de ARP. ²	6
2.2. Categorización de los algoritmos de ARP según el caso de aplicación en UAVs. ³	7
2.3. Foto del cuadricóptero Crazyflie	10
3.1. Diagrama de integración del módulo copiloto para teleoperación asistida.	13
3.2. Metodología de las etapas del trabajo.	14
3.3. Diagrama del funcionamiento de la autonomía compartida mediante ARP.	14
3.4. Características de Webots.	15
3.5. Diagrama de clases de la integración de las bibliotecas para la configuración experimental. La clase <i>DroneRobotSupervisor</i> implementa el comportamiento del cuadricóptero en el entorno simulado. Posteriormente es usada como entorno para ejecutar los experimentos de ARP.	16
3.6. Resumen de las ventajas y desventajas de la simulación del comportamiento humano utilizada.	21
3.7. Diagrama de clases donde se visualizan las clases con rol piloto (paquete <i>pilots</i>) y aquellas con el rol de copiloto (paquete <i>copilot</i>). La clase <i>CopilotCornerEnv</i> implementa el comportamiento del cuadricóptero en el entorno simulado y además la lógica de toma de decisiones de un copiloto.	21
3.8. Diagrama de flujo del funcionamiento del copiloto.	23
3.9. Escenario 1: habitación cerrada sin obstáculos de 2x2 metros.	25
4.1. Visualización de las trayectorias realizadas por el piloto línea base en 100 episodios.	30
4.2. Captura de pantalla de tensorboard comparando la tasa de éxito promedio de los episodios de los algoritmos DQN, A2C y PPO con sus valores por defectos en hiperparámetros.	32
4.3. Captura de pantalla de tensorboard comparando la recompensa promedio de los episodios de los algoritmos DQN, A2C y PPO con sus valores por defectos en hiperparámetros.	33
4.4. Captura de pantalla de tensorboard comparando la longitud promedio de los episodios de los algoritmos DQN, A2C y PPO con sus valores por defectos en hiperparámetros.	34

4.5. Gráfica de las 20 trayectorias relevadas que componen el dataset de entrenamiento. Se sitúa en el marco superior derecho del escenario. Se observan diferentes formas de llegar al objetivo (la esquina superior derecha).	35
4.6. Evolución de las métricas durante el entrenamiento con <i>Behavioral Cloning</i> (BC).	36
4.7. Gráfica de la trayectoria aprendida por el piloto óptimo, entrenado usando aprendizaje por imitación.	37
4.8. Variabilidad de la recompensa para el piloto lento en 100 episodios.	40
4.9. Variabilidad de la longitud del episodio para el piloto lento en 100 episodios.	41
4.10. Variabilidad de la tasa de éxito y choques en distintos niveles de intervención del copiloto para el piloto ruidoso.	41
4.11. Variabilidad de la recompensa para el piloto ruidoso en 100 episodios.	42
4.12. Variabilidad de la longitud del episodio para el piloto ruidoso en 100 episodios.	42

Índice de tablas

2.1. Comparativa entre simuladores de interés.	9
3.1. Matriz de distancia entre la acción elegida por el piloto y la óptima, $distancia(a^*, a_h)$	22
3.2. Función de calidad $Q(a^*, a_h) = e^{-distancia(a^*, a_h)}$	23
4.1. Rendimiento de los pilotos en el escenario 1 evaluado en 100 episodios.	38
4.2. Rendimiento del piloto lento en el escenario 1 para diferentes niveles de asistencia del copiloto evaluado en 100 episodios. Para todos los casos la tasa de choques fue nula.	39
4.3. Rendimiento del piloto ruidoso en el escenario 1 para diferentes niveles de asistencia del copiloto evaluado en 100 episodios.	39
4.4. Tasa de éxito y de choques del piloto ruidoso en el escenario 1 para diferentes niveles de asistencia del copiloto evaluado en 100 episodios.	40

Para quienes enfrentaron rechazos y fracasos en la lucha por sus sueños: su perseverancia no fue en vano. Cada obstáculo superado les acercó más a sus metas. Recuerden que en cada rechazo yace una lección, y en cada fracaso, una oportunidad de empezar de nuevo.

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se desarrolla la problemática del cliente que brinda la motivación principal de este trabajo. Luego, se realiza un análisis del estado del arte, se detallan los objetivos, requerimientos y alcance.

1.1. Descripción de la problemática

En los últimos años, los vehículos aéreos no tripulados (VANT o UAV), en especial los cuadricópteros, han demostrado ser herramientas altamente efectivas en la realización de inspecciones para el mantenimiento de estructuras edilicias en diversas industrias.

Sin embargo, cuando se trata de inspecciones en espacios interiores, se presenta un desafío singular: el espacio disponible para maniobrar a menudo es extremadamente reducido. Este tipo de entornos plantea un desafío significativo para el control de vuelo, ya que la proximidad a las paredes altera la dinámica del flujo de aire, lo que puede comprometer la capacidad de sustentación del vehículo.

Otro desafío para quienes operan un cuadricóptero es la presencia de obstáculos. Los objetos sólidos que sobresalen o cuelgan de la estructura edilicia aumentan el riesgo de colisiones, especialmente en situaciones de visibilidad limitada, como cuando se utiliza una única cámara monocular.

Para afrontar estos desafíos se propone una arquitectura de control compartido, basada en aprendizaje profundo por refuerzo, como se muestra en la figura 1.1. En esta representación, se observa cómo el modelo utiliza como entradas las órdenes emitidas por el operador humano que controla el UAV (a_h) y el estado actual del UAV que brindan sus sensores (s). La construcción del modelo no se limita únicamente a estas entradas, sino que también incorpora la retroalimentación que proporciona el operador, lo que resulta en la formulación de una política (π) que actúa como la función de control encargada de determinar la próxima acción que el UAV ejecutará.

Este trabajo es un proyecto interno de investigación y desarrollo para la empresa Ekumen en el marco del programa de vinculación con empresas de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

FIGURA 1.1. Diagrama en bloques de un sistema de autonomía compartida, basado en aprendizaje por refuerzo profundo.¹

1.2. Estado del arte

Comandar un UAV en las condiciones mencionadas en la sección 1.1 demanda una precisa ejecución y una inteligente toma de decisiones. Estos dos aspectos representan áreas donde los robots y los humanos pueden complementarse, lo que ofrece una colaboración efectiva. Esta idea se inscribe en el marco más amplio de la autonomía compartida, un concepto que ya se ha explorado en estudios previos [1, 2]. Aunque no es una idea completamente nueva, aún no se ha generalizado plenamente, en parte debido a las restricciones y limitaciones inherentes a las soluciones actuales.

Existen múltiples estrategias cooperativas de acuerdo a las tácticas de autoridad y los métodos de decisión sobre los diferentes modos de control [3]. Los avances en inteligencia artificial, especialmente en aprendizaje por refuerzo, pueden ayudar a que estos métodos se usen más. Existen algoritmos de aprendizaje por refuerzo que no necesitan que se les proporcione un modelo predefinido [4, 5, 6]. Por lo tanto, son más flexibles y se pueden adaptar a diferentes situaciones.

Los drones son caros de probar en el mundo real. Se necesitan muchas pruebas para que un modelo de aprendizaje por refuerzo funcione correctamente. Por eso se han creado herramientas de simulación. Permiten probar drones en un entorno virtual, que es más barato y rápido. Ejemplos notables de simuladores incluyen proyectos de código abierto como *safe-control-gym* [7] y *gym-pybullet-drones* [8], que ofrecen una sólida base para probar algoritmos de aprendizaje por refuerzo aplicados a sistemas UAVs.

1.3. Objetivos, alcance y requerimientos

El objetivo del trabajo es prototipar un sistema de teleoperación asistida en tiempo real para cuadricópteros en interiores y en espacios reducidos utilizando algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo, una subárea de inteligencia artificial. Para este propósito se consideran tres etapas fundamentales que determinan el alcance de este trabajo:

¹Imagen inspirada en la mostrada en *Shared autonomy via deep reinforcement learning*, Reddy et al, 2018

- Revisión de la literatura y análisis de implementaciones existentes: en esta fase inicial, se llevará a cabo una exhaustiva evaluación de trabajos previos, así como de las implementaciones relevantes relacionadas con la autonomía compartida. El objetivo principal es crear un informe sólido que respalde de manera cualitativa las decisiones de diseño que se tomarán en las etapas siguientes.
- Construir un prototipo de un sistema de teleoperación asistida: en esta etapa intermedia, se procederá a desarrollar un sistema de teleoperación asistida que tenga la capacidad de evitar colisiones y garantizar un vuelo estable, el que dependerá de las acciones o la inacción del usuario. Los diferentes enfoques serán probados y evaluados en un entorno de simulación de código abierto.
- Integración con Crazyflie [9] y evaluación de rendimiento: en la fase final, se trabajará en la extensión de la aplicación cliente en PC para Crazyflie, que aprovechará el sistema de teleoperación asistida desarrollado previamente. Para llevar a cabo esta etapa, se dispondrá de un Crazyflie equipado con Ranger Deck [10] y Flow Deck [11]. Se espera la generación de un informe que cuantitativamente demuestre el desempeño de un piloto con y sin asistencia en este entorno.

El presente trabajo no incluye:

- Tareas de desarrollo de hardware o firmware de UAVs.
- El desarrollo de un producto para comercializar o llave en mano.
- Soporte y mantenimiento del prototipo entregado.

A continuación se agrupan los requerimientos de este trabajo:

1. Requerimientos asociados al conocimiento necesario para abordar el problema.
 - a) Se precisa el estudio de al menos 5 publicaciones científicas sobre aprendizaje por refuerzo profundo para control compartido persona-máquina.
 - b) Se solicita el estudio de al menos 5 publicaciones científicas sobre aprendizaje por refuerzo profundo aplicado a la navegabilidad en UAVs.
 - c) Se requiere la elaboración de un cuadro comparativo de al menos 5 aplicaciones de aprendizaje por refuerzo en UAVs en el que se detalle y diferencie: entorno, características del UAV, modelos utilizados, configuraciones básicas y resultados obtenidos.
2. Requerimientos asociados a los experimentos.
 - a) Se deberán utilizar simuladores con licencia de código abierto y soporte de la comunidad.
 - b) Se requiere el uso y configuración de al menos dos ambientes o entornos en los simuladores.
 - c) El modelo de UAV configurado para la simulación debe ser un cuadricóptero compatible con las características de Crazyflie.
 - d) Se deberá simular el comportamiento de al menos dos algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo.

- e) La aplicación cliente debe integrar al menos un enfoque que se haya simulado previamente.

3. Requerimientos de desarrollo de Ekumen.

- a) Se deberá desarrollar en lenguaje Python tanto los experimentos en los simuladores como la aplicación cliente.
- b) El código fuente debe ser versionado utilizando Git en un repositorio Github / Gitlab compartido con el director y colaboradores de Ekumen.
- c) Todo el código, documentos y resultados de este trabajo serán compartidos con Ekumen. La empresa contará con libre disponibilidad para utilizarlos como bases de nuevas líneas de trabajo futuras derivadas de los resultados.
- d) Publicar el código fuente y documentación bajo la licencia MIT o Apache 2.0.

4. Requerimientos de documentación.

- a) Se documentará la planificación del proyecto.
- b) Se elaborarán los informes de avance.
- c) Se redactará una memoria técnica con la información del proyecto.
- d) Se llevará a cabo un análisis de las variables implicadas y el resultado de los experimentos simulados.
- e) Se comparará el desempeño de la aplicación cliente con y sin soporte al piloto mediante un análisis detallado.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se brinda una introducción más detallada al aprendizaje por refuerzo (AR), aprendizaje profundo (AP) y aprendizaje por refuerzo profundo (ARP), y su aplicabilidad en UAVs. Además se introduce el concepto de autonomía compartida. En la sección 2.7 se describe el cuadricóptero Crazyfly. En la sección 2.6 se presenta una de las herramientas utilizadas que es el simulador Webots.

2.1. Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo (AR) [12] es un enfoque del aprendizaje automático (AA) en el que un agente aprende a maximizar una recompensa acumulada a lo largo del tiempo mediante la interacción continua con un entorno. Utiliza un proceso de Decisión de Markov (MDP) para modelar la toma de decisiones secuenciales.

El aprendizaje profundo (AP) [13] es una subárea del AA que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas (llamadas capas profundas), para aprender representaciones de datos con múltiples niveles de abstracción. Estas redes neuronales profundas son capaces de aprender automáticamente características útiles de los datos, sin requerir una extracción manual de características. El ARP combina ambos enfoques, utilizando redes profundas para mejorar la capacidad de AR de encontrar políticas óptimas de forma más efectiva y eficiente, principalmente en problemas complejos donde la relación entre estados y acciones no es trivial.

2.2. Uso de aprendizaje por refuerzo profundo en UAVs

El uso de ARP en UAVs puede clasificarse en dos enfoques [12]: basado en modelo y sin modelo. En este trabajo se utiliza el enfoque sin modelo, ya que el cuadricóptero no cuenta con información previa del entorno en el que navegará, y dependerá de la información recibida por sus sensores para adaptarse a nuevos entornos. Esto permite una mayor flexibilidad y aplicabilidad en escenarios desconocidos.

En la figura 2.1 se aprecia una clasificación de los algoritmos de ARP. Se mantiene la denominación y siglas originales en inglés. Se menciona a PPO (*Proximal Policy Optimization*), DP (*Dynamic Programming*), TD (*Temporal Difference*), MC (Monte Carlo), I2A (*Imagination-Augmented Agent*), DQN (*Deep Q-Network*), TRPO (*Trust*

Region Policy Optimization), ACKTR (Actor Critic using Kronecker-Factored Trust Region), AC (Actor-Critic), A2C (Advantage Actor Critic), A3C (Asynchronous Advantage Actor Critic), DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient), TD3 (Twin Delayed DDPG) y SAC (Soft Actor-Critic).

Como indica la figura 2.2 existen tres grandes áreas de aplicación de ARP en UAVs [14]:

- Planificación de trayectoria (*path planning* en inglés): utilizando imágenes en tiempo real para navegar desde un punto origen a un destino deseado.
- Navegabilidad: movilidad del UAV, sea el espacio de acción discreto o continuo.
- Control: se refiere al sistema que permite maniobrar y guiar la nave sin la presencia de un humano a bordo. Si el control es autónomo no hay interferencia humana, si es manual significa que el UAV es operado por una persona. Para este trabajo incumbe el empleo del control compartido entre UAV y quien lo comande.

FIGURA 2.1. Taxonomía de los algoritmos de ARP.¹

¹Imagen traducida de *Drone deep reinforcement learning: A review*, Azar et al, 2021

FIGURA 2.2. Categorización de los algoritmos de ARP según el caso de aplicación en UAVs.²

En este trabajo se utilizará PPO, DQN (*Deep Q-Network*) y A2C (*Advantage Actor Critic*) durante la experimentación.

2.3. Aprendizaje por imitación

El APR permite el descubrimiento de estrategias óptimas sin necesidad de datos previos, pero a menudo requiere una exploración extensiva y un diseño cuidadoso de la función de recompensa. Sin embargo, definir una función de recompensa adecuada puede ser un desafío significativo, especialmente en tareas complejas o peligrosas, donde la exploración libre podría ser costosa o riesgosa. En cambio, el aprendizaje por imitación (*Imitation Learning, IL*) permite a un agente aprender observando demostraciones de un experto, en lugar de optimizar una función de recompensa a través de ensayo y error. Este enfoque es particularmente útil en escenarios donde la exploración directa es inviable o cuando se dispone de datos de demostraciones de alta calidad [15]. Existen varios enfoques dentro del aprendizaje por imitación. En este trabajo se utiliza clonación de comportamiento (*Behavioral Cloning, BC*) que consiste en entrenar un modelo supervisado para imitar directamente las acciones del experto a partir de datos de demostraciones etiquetadas.

2.4. Autonomía compartida

La autonomía compartida establece un marco colaborativo entre humanos y robots, aprovechando las fortalezas de ambos para lograr objetivos comunes [4, 5]. Este enfoque permite resolver desafíos complejos para humanos y robots, como el control de múltiples grados de libertad y la identificación de puntos de aterrizaje. El usuario proporciona información al sistema mediante controles, que el robot utiliza junto con sus propias observaciones para determinar el mejor curso de acción. En comparación con la autonomía total, la autonomía compartida se

²Imagen traducida de *Drone deep reinforcement learning: A review*, Azar et al, 2021

beneficia de la capacidad humana para adaptarse a entornos dinámicos, mientras que el robot asiste con tareas específicas y precisas.

Reddy, Dragan y Levine [4] desarrollan un método que aprende un mapeo de extremo a extremo desde las observaciones ambientales y entradas del usuario hasta las acciones, lo que permite adaptarse a las suboptimalidades individuales del usuario. Schaff y Walter [5], en cambio, presentan un enfoque de aprendizaje de políticas residuales, donde el agente aprende acciones correctivas mínimas para asegurar que se cumplan las restricciones de los objetivos sin comprometer la autoridad de control del usuario. Ambos estudios validan sus algoritmos mediante simulaciones y estudios de usuarios con robots virtuales y físicos, demostrando mejoras significativas en tareas como el aterrizaje lunar y el control de cuadricópteros.

Para simplificar la terminología, en el presente trabajo se le denomina piloto a la persona que comanda el cuadricóptero y copiloto al sistema que lo asiste, el agente semiautónomo.

En este trabajo, se implementa un agente semiautónomo (copiloto) que asiste al piloto humano, ajustando las acciones del cuadricóptero con base en la información sensorial y las órdenes del usuario. Este enfoque equilibra las acciones óptimas con la retroalimentación del piloto mediante un hiperparámetro α , que define el nivel de tolerancia ante acciones subóptimas.

2.5. Métricas de evaluación

Para evaluar modelos de aprendizaje por refuerzo existen diversas métricas. Los enfoques cuantitativos [16] se clasifican en enfoques internos o externos. Las métricas internas se centran en evaluar el entrenamiento del modelo, como la recompensa acumulada y la duración del episodio, mientras que las métricas externas se refieren a la tasa de éxito del agente en alcanzar el objetivo en cada escenario.

2.6. Simuladores de robótica

Al iniciar el presente trabajo, se establecieron como requisitos fundamentales que el simulador seleccionado brindara soporte para el cuadricóptero Crazyflie, contara con licencia de código abierto y permitiera la programación en Python. En la tabla 2.1 se comparan los simuladores considerados que cumplen estos requisitos mínimos.

TABLA 2.1. Comparativa entre simuladores de interés.

Criterio	Safe-Control-Gym	Gazebo	Webots
Licencia	MIT	Apache 2.0	Apache 2.0
Última actualización	Activo, actualizaciones frecuentes	Activo	Actualizaciones trimestrales
Documentación	Enfocada en control seguro y RL, menos completa	Extensa, pero fragmentada entre diversos proyectos	Detallada, con ejemplos y soporte activo
Integración con RL profundo	Directa con Stable-Baselines3 y Ray	Requiere integración con ROS, más compleja	Fácil integración con Python y librerías como SB3
Facilidad de uso	Intuitivo para control seguro, limitado	Curva de aprendizaje moderada	Amigable para usuarios de Python
Sensores para cuadricópteros	Limitados	Amplia variedad (cámaras, IMU, LiDAR, GPS)	Diversos sensores preconfigurados
Soporte para Crazyflie 2.x	Sólo para Crazyflie 2.0	Modelos y componentes ROS disponibles	Integración sencilla con soporte específico
Rendimiento	Optimizado para simulaciones de control seguro	Buena capacidad para simulaciones complejas	Alto rendimiento en simulaciones gráficas
Curva de aprendizaje	Baja, específico para control seguro	Alta, especialmente con ROS	Media, interfaz gráfica facilita configuración
Comunidad y soporte	Menor comunidad, soporte específico	Amplia comunidad, muchos recursos en línea	Activa, con respuestas en foros y GitHub
Compatibilidad multiplataforma	Windows, Linux	Windows, Linux, Mac	Windows, Linux, Mac
Facilidad de configuración de escenarios	Limitada	Moderada, especialmente con URDF/SDF	Intuitiva, interfaz gráfica facilita ajustes
Uso en la investigación académica	Enfocado en control seguro y RL	Simulación de sistemas robóticos	Simulación de sistemas robóticos
Motor físico	PyBullet	ODE, DART, Simbody, Bullet (dependiendo de la configuración)	ODE (Open Dynamics Engine)

Webots [17] es un simulador de robótica desarrollado por la empresa Cyberbotics [18] Proporciona un entorno de simulación realista con físicas avanzadas, con el que los usuarios pueden modelar y probar robots en entornos diversos y complejos. Está disponible para múltiples sistemas operativos y su núcleo es de código

abierto, lo que permite a los usuarios personalizar y extender sus funcionalidades. Webots se basa en ODE (Open Dynamics Engine) [19], para la simulación física. Por lo tanto, algunos parámetros, estructuras o conceptos de Webots hacen referencia a ODE y son posibles modificarlos desde los archivos de configuración del proyecto.

2.7. Cuadricóptero: Crazyflie

Crazyflie es una plataforma de desarrollo de cuadricóptero en miniatura diseñada por la empresa BitCraze [20] para la investigación, el desarrollo y la educación. Es extremadamente pequeño y ligero, generalmente pesa alrededor de 27 gramos y tiene un tamaño de aproximadamente 92 mm en diagonal, como se observa en la imagen 2.3.

FIGURA 2.3. Foto del cuadricóptero Crazyflie

Crazyflie tiene un diseño modular, lo que permite a los usuarios agregar fácilmente diferentes módulos (conocidos como *decks*) para extender sus capacidades. Uno de los módulos de Crazyflie 2.X es el *Flow deck V2*, que le da la capacidad de entender cuándo se está moviendo en cualquier dirección. El sensor VL53L1x ToF mide la distancia al suelo con alta precisión y el sensor de flujo óptico PMW3901 mide los movimientos en relación con el suelo. Esto crea un robot volador en 3D que puede ser preprogramado para volar distancias en cualquier dirección o actuar como una ayuda para principiantes, lo que proporciona una plataforma de vuelo muy estable.

El módulo *Multi-ranger deck* le da al Crazyflie 2.X la capacidad de detectar obstáculos a su alrededor. Esto se hace midiendo la distancia a los objetos en las siguientes 5 direcciones: adelante/atrás/izquierda/derecha/arriba con precisión milimétrica de hasta 4 metros.

El cuadrícóptero se controla a través de una computadora, un dispositivo móvil o un controlador dedicado. El software es de código abierto, lo que permite a los desarrolladores personalizar el firmware y el software de acuerdo a sus necesidades. La plataforma utiliza el firmware Crazyflie, que está escrito en C y puede ser controlado a través del software *Crazyflie Client*.

Capítulo 3

Diseño e implementación

En este capítulo se detallan cada una de las partes del sistema desarrollado e implementado. Todo el código fuente y tutoriales anexos se encuentran en un repositorio público de GitHub (<https://github.com/anadiedrichs/drone-deep-rl>).

3.1. Diagrama de la solución

Si bien no es propósito de este trabajo entregar un producto llave en mano, en un futuro se podrían integrar los modelos entrenados al funcionamiento del cuadricóptero como un módulo copiloto, tal como lo indica la figura 3.1.

En el diagrama se observa que quien pilotee al cuadricóptero puede comandarlo a través de diversas interfaces de usuario: una computadora personal, un joystick o un teléfono celular. Para poder comandar el drone es preciso un módulo de comunicación inalámbrica: Bluetooth LE o Crazyradio [21].

El módulo de procesamiento consiste en un software desarrollado en Python 3.10 que utiliza crazyflie-lib-python [22] para comandar el cuadricóptero basado en las salidas del submódulo copiloto. Además, crazyflie-lib-python también suministra información del estado del Crazyflie a este submódulo copiloto.

FIGURA 3.1. Diagrama de integración del módulo copiloto para teleoperación asistida.

La metodología de trabajo se divide en dos grandes etapas como se indica en la figura 3.2.

- Entrenamiento: se trabaja en un entorno simulado para entrenar el comportamiento del cuadricóptero en diferentes escenarios utilizando ARP.
- Despliegue: las tareas necesarias para que los modelos aprendidos en la etapa anterior puedan ser empleados en entornos reales con Crazyflye.

FIGURA 3.2. Metodología de las etapas del trabajo.

Este trabajo contempla la etapa de entrenamiento y brinda consideraciones para implementar el despliegue. En la sección 3.2 se exponen los detalles del desarrollo software del proyecto. El corazón del módulo copilo es la función de política, que es representada con la letra π en el diagrama 3.3. Para construir dicha función es necesario un proceso de configuración y entrenamiento que se detalla en el apartado 3.4.1.

FIGURA 3.3. Diagrama del funcionamiento de la autonomía compartida mediante ARP.

3.2. Arquitectura de software

Para el desarrollo del trabajo fue necesario integrar varias herramientas que se presentan y justifican en este apartado. Dicho software es la base a utilizar para el entrenamiento del modelo explicado en 3.4.1. La implementación de la autonomía compartida se explica en las secciones 3.4 y 3.4.2. En la sección 3.5 se detalla el escenario de simulación considerado.

3.2.1. Elección del simulador

La decisión de emplear Webots se fundamentó en la disponibilidad de recursos y componentes compatibles, como Deepbots [23], que facilitaban la implementación del APR en el simulador. El uso de dichas herramientas permitió una comprensión más profunda de la integración del APR en un entorno de simulación, lo que favoreció el desarrollo inicial del proyecto. Sin embargo, se decidió finalmente no utilizar Deepbots en los experimentos, ya que su uso introducía un bug al intentar despegar el dron. Ese error en tiempo de ejecución interfería con el correcto desarrollo de las simulaciones pues los experimentos debían iniciar luego del despegue y estabilización del dron a una altura determinada. En la sección 3.2.3 se muestran las bibliotecas Python incluidas. A pesar de estas dificultades, la experiencia acumulada y la documentación existente inclinaron la elección hacia Webots. La documentación de Crazyflie [24], proporcionada por Bitcraze, incluye ejemplos de integración con los simuladores Webots y Gazebo [25]. En la figura 3.4 se resumen las ventajas de Webots frente a Gazebo. Se destacan su compatibilidad con el lenguaje Python, una interfaz gráfica intuitiva que simplifica la configuración y visualización de simulaciones, y un proceso más directo para la configuración de drones y sus sensores. Estas características lo convirtieron en una opción más adecuada para alcanzar los objetivos planteados en comparación con Gazebo, el cual requería configuraciones más complejas para obtener resultados similares. Otro factor en la elección del simulador es el creciente uso e interés por la comunidad y buen desempeño frente a simuladores de la competencia como se describe con detalle en [26].

FIGURA 3.4. Características de Webots.

3.2.2. ARP: elección de componente software

Al seleccionar una biblioteca para ARP, es importante considerar la facilidad de uso, los algoritmos soportados y la integración con otras herramientas.

Motiva la elección de utilizar Stable-Baselines3 para este trabajo por su facilidad de uso, documentación completa y comunidad activa. Ofrece soporte para una amplia gama de algoritmos populares (DQN, PPO, A2C, SAC, TD3, DDPG, HER), lo que cubre diversos enfoques en ARP. Al estar basada en PyTorch, facilita el uso de hardware acelerado (GPU) y permite entrenar modelos complejos manteniendo la simplicidad. Su arquitectura modular permite personalizar algoritmos y funciones de recompensa, y su integración con Gymnasium facilita la comparación en simulaciones.

3.2.3. Diseño de la arquitectura de software

Para el desarrollo se empleó el lenguaje Python 3.10. En la figura 3.5 se detalla la integración de todas las bibliotecas utilizadas.

FIGURA 3.5. Diagrama de clases de la integración de las bibliotecas para la configuración experimental. La clase *DroneRobotSupervisor* implementa el comportamiento del cuadricóptero en el entorno simulado. Posteriormente es usada como entorno para ejecutar los experimentos de ARP.

El modelo de cuadricóptero a utilizar es Crazyflie 2.1 [9] que se encuentra integrado al simulador Webots. El componente software que implementa los algoritmos de APR a usar es stable-baselines3 [27]. Se desarrolla un entorno de simulación integrando Gymnasium [28] al simulador Webots, codificando la clase que hereda de ambos, *DroneRobotSupervisor*, que permite crear el ambiente de simulación necesario para todos los experimentos.

Un ejemplo de código fuente donde se ejemplifica el uso de estos elementos se muestra en 3.1, donde se puede observar la secuencia de ejecución de APR.

Se entrena un piloto óptimo como se explica en la sección 3.4. Luego este es utilizado para definir los pilotos lento y ruidos, como copilotos 3.4.2.

Para evaluar el desempeño de los agentes se registran los resultados usando Tensorboard [29] considerando las métricas a evaluar que se indican en la sección 2.5.

```

1 def main():
2     # inicializamos nuestro ambiente de trabajo a simular
3     env = CornerEnv()
4     # instanciamos PPO, el algoritmo ARP
5     model = PPO('MlpPolicy', env, n_steps=2048, verbose=1)
6     # entrenamiento del modelo
7     model.learn(total_timesteps=1e5)
8     # guardar el modelo en un archivo
9     model.save("ppo_model")
10    # reiniciamos el ambiente.
11    obs = env.reset()
12    # se evalúa el compartamiento del modelo entrenado
13    for _ in range(100000):
14        # dada una observación, el modelo infiere la próxima acción
15        action, _states = model.predict(obs)
16        # se ejecuta la acción en el entorno
17        obs, reward, done, info = env.step(action)
18        # se muestran los valores de recompensa (reward) y observaciones
19        # (obs) obtenidas.
20        print(obs, reward, done, info)
21        # si el episodio ha terminado, se reinicia el entorno.
22        if done:
23            obs = env.reset()

```

CÓDIGO 3.1. Código ejemplo de un experimento simple de ARP en Webots.

3.3. Clase *DroneRobotSupervisor*

En esta clase se configura las características de simulación del dron Crazyflie para Webots y se configura para crear un ambiente que pueda utilizarse en los experimentos de APR compatible con stable-baselines3. En resumen, esta clase es responsable de controlar el cuadricóptero en Webots y configurar el entorno de APR.

Inicialización del entorno

Durante la inicialización (`__init__`), se definen diversos atributos que serán necesarios durante la simulación y el entrenamiento del agente.

El constructor de la clase *DroneRobotSupervisor* llama al método `initialization` y también es llamado por el método `reset` que reinicia la simulación. Esto permite restablecer las variables del entorno a su estado inicial.

Se implementó una función para gestionar el despegue del dron, `take_off`, que implementa una máquina de estados para asegurar que los experimentos empiecen con el dron ya despegado.

El método `reset` reinicia la simulación, restableciendo las variables a su estado inicial y volviendo a despegar el dron. Se utiliza para preparar el entorno nuevamente tras la finalización de un experimento de APR.

Sensores y actuadores

La clase utiliza varios sensores integrados en el simulador para proporcionar datos que serán la base de las observaciones del agente. Entre los sensores se encuentran:

- Unidad inercial (*imu*): proporciona los ángulos de roll, pitch y yaw del dron.
- GPS (*gps*): da la posición global del dron en el espacio tridimensional.
- Giroscopio (*gyro*): proporciona la velocidad angular en radianes por segundo, lo que es crucial para determinar el cambio de orientación.
- Sensores de distancia: cada uno de estos sensores mide la distancia a los obstáculos en una dirección específica (adelante, a los costados y atrás), lo que permite al dron percibir el entorno y evitar colisiones.

Estos sensores se inicializan tanto en el método `__init__` como en el método `_initialization()`, que se llama después de crear un objeto tipo `DroneRobotSupervisor` o durante el reinicio del entorno. Esta configuración asegura que los sensores estén siempre listos para proporcionar datos precisos al agente.

Por otro lado, los actuadores, representados por los motores del dron, se configuran mediante el método `_setup_motors()`. Este método asigna la velocidad de rotación adecuada a cada uno de los cuatro motores del dron.

Control del dron

El control del dron se gestiona con un controlador PID (controlador proporcional, integral y derivativo) de velocidad, el cual regula la velocidad y la altura deseada para mantener un vuelo estable. El controlador PID se inicializa con el método `_initialization()` y se utiliza tanto en el despegue como durante el vuelo para ajustar la velocidad de los motores de manera precisa.

El método `take_off()` es responsable del despegue del dron y garantiza que alcance una altura estable antes de permitir acciones adicionales. Este proceso se controla incrementando gradualmente la altura deseada (`height_desired`) hasta alcanzar la altura máxima definida (`MAX_HEIGHT`). Una vez que el dron ha despegado exitosamente, el controlador PID asegura que el dron se mantenga estable a la altura deseada.

Observaciones

El método `get_observations()` lee los valores actuales de los sensores y los normaliza para que todos se encuentren en un rango definido entre -1 y 1. La normalización se hace para que las observaciones sean compatibles con los modelos de APR, facilitando el proceso de entrenamiento. Entre las observaciones están los ángulos del dron (`roll`, `pitch` y `yaw_rate`), la velocidad en el eje X (`v_x`) e Y (`v_y`), la altitud y las lecturas de los cuatro sensores de distancia.

Registro de trayectorias

Una característica importante del *DroneRobotSupervisor* es la capacidad de registrar la trayectoria del dron durante el vuelo. Esta funcionalidad se implementa mediante los métodos `set_trajectory_path()`, `set_trajectory_file_name()` y `record_trajectory()`, los que permiten almacenar la posición del dron en un archivo CSV, incluyendo el tiempo, las coordenadas X, Y, Z. Este registro de trayectorias es útil para evaluar el rendimiento del agente y mejorar el diseño de las políticas de control.

Integración de pilotos y copilotos: *get_action*

El *DroneRobotSupervisor* permite trabajar con un sistema de piloto base y copiloto, que se implementa mediante el atributo `pilot`. La metodología de integración se realiza de tal manera que el `copilot` puede influir en la decisión final tomada por el dron durante el entrenamiento o evaluación. Esto se observa en el método `get_action()`, donde se decide si el dron sigue las acciones del piloto o del copiloto, y cómo se ajusta el movimiento resultante.

El método `get_action` de la clase *DroneRobotSupervisor* determina qué acción debe ejecutar el dron según su estado actual.

1. Si el dron está siendo pilotado por alguien (es decir, hay un piloto asignado (atributo `pilot`)), significa que está funcionando en modo copiloto. En este caso:
 - Primero, se obtiene la acción que elegiría el piloto basado en la observación actual.
 - Luego, se decide qué acción debe tomar el copiloto llamando a `choose_action`. Este método maneja internamente parámetros como α , que determinan el nivel de intervención del copiloto.
2. Si el dron no tiene un piloto asignado, significa que está operando de forma completamente autónoma. En ese caso, simplemente devuelve la acción que recibió como entrada.

Método *step*

El método `step(action)` define el comportamiento del dron en respuesta a la acción tomada por el agente. Tiene la particularidad que es utilizado por tanto Webots para ejecutar un paso de la simulación como por Gym.Env para definir un ambiente de simulación para APR. Por esto fue desafiante su integración e implementación.

En primer lugar se realiza un manejo de acciones no válidas. Si la acción recibida es menor que 0, se considera una acción inválida y, en lugar de ejecutar el flujo normal, se llama a `step_nope(action)`. Dicha función es una versión que mantiene la simulación en marcha sin realizar ningún movimiento (el dron sigue volando, pero sin modificar su velocidad ni dirección).

En ese método se ejecuta la acción recibida en el entorno de simulación. La acción recibida se procesa con `get_action(action)`, lo que permite considerar si el dron está operando en modo autónomo o copiloto. La salida del modelo indica la posibilidad de ejecutar una de las siguientes seis acciones:

- Avanzar o ir hacia atrás.
- Trasladarse hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Rotar a la izquierda o rotar a la derecha.

Dependiendo de la acción, se ajustan los valores deseados de movimiento hacia adelante, lateral o rotación. Luego, el controlador PID se encarga de traducir estos valores deseados en velocidades de motor adecuadas.

Se finaliza realizando una consulta a los sensores (`get_observations`), la recompensa obtenida (`get_reward`) y el estado del experimento (`is_done` y `get_info`). Además, este método actualiza las observaciones y registra la trayectoria del dron.

Los métodos `is_done`, `get_info` y `get_reward` no están implementados en esta clase. Al heredar de ella se pueden modelar los escenarios de interés. Se detallarán estos casos de estudio en la sección 3.5.

3.4. Simulación de los pilotos

Para simular el comportamiento humano en un experimento de autonomía compartida, investigadores han utilizado lo que se denomina pilotos sustitutos, que exhiben un comportamiento similar al humano. Este trabajo sigue el mismo enfoque mencionado en [4]: donde primero se entrena un agente mediante ARP para obtener una política óptima (piloto base u óptimo), para luego incapacitarlo deliberadamente para que imite errores humanos comunes. En la figura 3.6 se resumen las ventajas y desventajas del enfoque.

Se describen dos tipos de pilotos:

- Piloto lento: obligar al agente a repetir su acción anterior con una cierta probabilidad, simulando el tiempo de retardo en la reacción que podría tener un humano.
- Piloto ruidoso: el agente elige una acción al azar un porcentaje del tiempo en lugar de ejecutar la política óptima, simulando errores humanos. Representaría a un piloto óptimo que ocasionalmente comete errores, parecido a cuando las personas presionan el botón equivocado del *joystick*.

Esto fue implementado desarrollando las clases `NoisyPilot` y `LaggedPilot` que representan al rol piloto ruido y piloto lento, respectivamente (ver figura 3.7).

FIGURA 3.6. Resumen de las ventajas y desventajas de la simulación del comportamiento humano utilizada.

FIGURA 3.7. Diagrama de clases donde se visualizan las clases con rol piloto (paquete *pilots*) y aquellas con el rol de copiloto (paquete *copilot*). La clase *CopilotCornerEnv* implementa el comportamiento del cuadricóptero en el entorno simulado y además la lógica de toma de decisiones de un copiloto.

3.4.1. Piloto óptimo

Los experimentos realizados en este trabajo para entrenar los modelos consideran el bucle cerrado indicado en la figura 3.3 pero sin intervención humana real por el momento. Para obtener un piloto óptimo se consideraron dos enfoques:

- Entrenar usando APR dado un objetivo a cumplir y función de recompensa. Para esto se utilizó los algoritmos DQN, A2C y PPO en el escenario 3.5.1.
- Usar aprendizaje por imitación: utilizar datos de entrada de personas piloteando el cuadricóptero para entrenar un política óptima para dicho escenario.

Para implementar aprendizaje por imitación se utilizó clonación del comportamiento utilizando la biblioteca `imitation` [30]. Para ello fue necesario primero obtener los datos necesarios para el entrenamiento. Se desarrolló la clase `DroneTrajectoryLogger` que permite obtener datos del dron utilizado en la simulación y guardarlos en el formato compatible con `imitation` requiere. Ese conjunto de datos fue utilizado para entrenar la política para el piloto óptimo.

3.4.2. Copiloto

La lógica del funcionamiento de un copiloto (clase `CopilotCornerEnv`) para tomar decisiones se implementó heredando tanto de un ambiente de simulación como de un piloto, como se observa en el diagrama de clases de la figura 3.7.

Se considera un esquema de supuestos mínimos cuando se desconocen tanto la política del usuario como el espacio de objetivos. Por lo tanto, se emplea la incrustación de acciones sin procesar, utilizando directamente las acciones del usuario como entrada, como se indica en el diagrama 3.3. Esto significa que en el copiloto, a diferencia del piloto óptimo, se cuenta con una observación extra: la acción del piloto.

Para compartir el control, el copiloto selecciona la acción factible más cercana a la sugerencia del piloto, equilibrando las acciones óptimas con la retroalimentación del usuario. Dada una política óptima $a^* \leftarrow \pi(s)$, para aplicar el control compartido el copiloto asiste al piloto ante el intento de ejecución de una acción no aceptable. La decisión sobre la aceptabilidad de la acción del piloto se basa en una función de calidad Q , que mide la similitud entre la acción elegida por el piloto (a_h) y la acción óptima a^* . Esta función regresa un valor entre 0 y 1, donde el valor máximo representa la misma acción que la de la política óptima (ver tablas 3.1 y 3.2).

TABLA 3.1. Matriz de distancia entre la acción elegida por el piloto y la óptima, $distancia(a^*, a_h)$.

Acción / Acción óptima	ir hacia adelante	ir hacia atrás	ir hacia la der.	ir hacia la izq.	girar a la der.	girar a la izq.
ir adelante	0	4	2	2	3	3
ir atrás	4	0	2	2	3	3
ir hacia la der.	2	2	0	4	3	3
ir hacia la izq.	2	2	4	0	3	3
girar a la der.	3	3	3	3	0	4
girar a la izq.	3	3	3	3	4	0

TABLA 3.2. Función de calidad $Q(a^*, a_h) = e^{-\text{distancia}(a^*, a_h)}$

Acción / Acción óptima	ir hacia adelante	ir hacia atrás	ir hacia la der.	ir hacia la izq.	girar a la der.	girar a la izq.
ir adelante	1	0,018	0,135	0,135	0,05	0,05
ir atrás	0,018	1	0,135	0,135	0,05	0,05
ir hacia la der.	0,135	0,135	1	0,018	0,05	0,049
ir hacia la izq.	0,135	0,135	0,018	1	0,05	0,049
girar a la der.	0,05	0,05	0,05	0,05	1	0,018
girar a la izq.	0,05	0,05	0,049	0,049	0,018	1

El nivel de asistencia al piloto se modula directamente a través del hiperparámetro $\alpha \in [0, 1]$, que representa el nivel de calidad mínimo requerido para aceptar la acción del piloto, como se muestra en la figura 3.8. Representa valor mínimo aceptado de distancia entre la acción del piloto y la acción óptima propuesta por el copiloto. Si α es alto, el copiloto intervendrá más, su nivel de tolerancia es más bajo. En cambio un valor bajo de α implica que el copiloto intervendrá menos, su nivel de tolerancia es más alto.

En el método `choose_action` compara la acción elegida por el piloto (a_h) con la acción sugerida por el copiloto utilizando Q , como se muestra en la fig. 3.8. Si $Q(a_h) \geq \alpha$, se considera la acción del piloto como aceptable y se ejecutará. De lo contrario, interviene el copiloto, es decir, se ejecuta la acción propuesta por el copiloto.

FIGURA 3.8. Diagrama de flujo del funcionamiento del copiloto.

3.5. Escenarios de simulación

Para todos los experimentos se utilizan ambientes controlados. Los escenarios edilicios son cerrados e internos. En todos los casos, el cuadricóptero inicia su despegue hasta alcanzar la altura de un metro aproximadamente. Luego se procede a entrenar el modelo de ARP. La función de recompensa penaliza ante la cercanía de obstáculos.

3.5.1. Escenario

El escenario consiste en una habitación cuadrada de 2x2 metros. La imagen 3.9 muestra un escenario cuadrado visto desde arriba que es el entorno de simulación creado en Webots. Es una habitación cerrada con paredes de altura de 2 metros. Las paredes están delimitadas por un borde oscuro que separa el espacio de la habitación del exterior o el borde del área simulada. El entorno tiene un piso de madera con una sección de color más claro en la parte inferior derecha, por una variación en la orientación en la iluminación del escenario. En cada esquina del área, hay un cono naranja con líneas blancas para representar los puntos destinos de interés: cada una de las cuatro esquinas. La posición inicial del cuadricóptero, en la figura 3.9, se encuentra en el centro de la habitación orientado a mirar hacia la pared superior o norte. El objetivo del piloto es alcanzar un cono naranja situado en la esquina superior derecha.

Este escenario ha sido implementado en la clase `SimpleCornerEnvRS10`, que hereda de `DroneRobotSupervisor`. El objetivo se considera cumplido cuando el cuadricóptero se encuentra a 10 cm de la esquina superior derecha, lo que provoca que la función `is_done` retorne `True`. En ese momento, se otorga una recompensa significativa.

FIGURA 3.9. Escenario 1: habitación cerrada sin obstáculos de 2x2 metros.

3.5.2. Clase SimpleCornerEnvRS10

La clase `SimpleCornerEnvRS10` es una clase que hereda de `DroneRobotSupervisor`, con el objetivo de entrenar a un cuadricóptero Crazyflie en el entorno de simulación Webots. El drone tiene la misión de llegar a una de las esquinas de una habitación cuadrada, sorteando posibles obstáculos y penalizaciones. En esta sección, se explicará el funcionamiento de cada uno de los métodos más relevantes de la clase.

Constructor `__init__`

El constructor de la clase `SimpleCornerEnvRS10` recibe como argumento opcional el número máximo de pasos por episodio (`max_episode_steps`), que tiene un valor por defecto de 10.000. Dentro del constructor:

- Se llama al constructor de la clase padre (`DroneRobotSupervisor`) para inicializar la simulación del drone.
- Se inicializan variables como la distancia mínima al objetivo y el último valor de esta distancia.
- Se obtienen las referencias a las esquinas (objetivos) que el drone debe alcanzar mediante el método `_init_targets()`.
- Se llama al método `_initialization()` que prepara el ambiente y el drone.

Método `_initialization()`

Este método inicializa al dron estableciendo su posición inicial en el centro del escenario.

Método `is_done()`

Este método se llama en cada paso del episodio para determinar si este ha terminado. Existen tres condiciones que definen el término de un episodio:

1. Si el dron cae al suelo (`alt < 0.1`), se considera truncado al episodio.
2. Si el cuadricóptero alcanza la esquina superior derecha (distancia menor o igual a `DISTANCE_THRESHOLD`) con una altura mayor a 0.8 m, el episodio termina con éxito.
3. Si el puntaje acumulado del episodio se vuelve demasiado negativo o positivo (mayor a `MAX_EPISODE_SCORE` o menor a `MIN_EPISODE_SCORE`), el episodio se trunca.

Función de recompensa `get_reward()`

La función `get_reward()` calcula la recompensa para cada paso del dron, teniendo en cuenta:

- Si el dron alcanza el objetivo (esquina), se asigna una recompensa de +10.
- Si el dron cae al suelo o sale de los límites del escenario, se aplica una penalización severa de -10.
- Si no ocurre ninguna de las dos situaciones anteriores que finalizan el episodio, se procede a aplicar una función de recompensa que considera dos factores principales: la proximidad a obstáculos y la distancia al objetivo. Si la distancia mínima a un obstáculo es menor o igual a un umbral predefinido `MIN_DIST_OBSTACLES`, se penaliza al agente utilizando 3.1, donde x es la distancia en metros. En segundo lugar, se recompensa al agente en función de su cercanía al objetivo, utilizando 3.2, que incentiva trayectorias eficientes que reduzcan la separación respecto al destino.

$$walls_proximity_penalization(x) = 50x - 10 \quad (3.1)$$

$$penalization_distance_to_target(x) = \frac{1}{x} \quad (3.2)$$

Finalmente, la recompensa se normaliza al rango de -1 a 1.

3.6. Consideraciones para el despliegue

Al momento de desplegar el sistema en entornos reales o simulados, es importante tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con la ubicación del cuadricóptero y el formato de los archivos utilizados para la inferencia de la política entrenada.

- Ubicación del cuadricóptero: en la simulación la ubicación del Crazyflie es relativa al escenario y obtenida por el módulo de GPS interno de Webots. Para aplicaciones reales esto puede ser reemplazado por el mecanismo de

odometría propio del cuadricóptero que le brindaría una posición aproximada.

- Formato de los archivos de la política: para la carga e inferencia de un modelo en Python en producción podría ser necesario modificar el formato del archivo donde se almacena la política a utilizar (la red neuronal aprendida). Si la inferencia se realizara en un sistema embebido, sería necesario restringir el tamaño de cada número en punto flotante. Esto implica reducir la cantidad de bits utilizados para representarlo, con el fin de ejecutar la política de forma eficiente. Este proceso se llama cuantificación digital y se realiza después del entrenamiento.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

En este capítulo se presentan los resultados de las pruebas realizadas y sus configuraciones.

4.1. Banco de pruebas

Para realizar las pruebas y evaluaciones, se empleó un equipo con las siguientes especificaciones de hardware:

- Arquitectura: x86_64.
- Sistema operativo: Ubuntu 22.04.4 LTS.
- Memoria RAM: 16 GB.
- Procesador: Intel Core i5.
- Capacidad de disco: 512 GB.
- GPU: este equipo no contaba con GPU.

El equipo donde se ejecutaron los experimentos cuenta con el siguiente software instalado:

- Webots versión R2023b
- Python: 3.10.16
- Numpy: 1.26.4
- Torch: 2.6.0
- Stable-baselines3: 2.4.0
- Gymnasium: 0.29.1
- Pandas: 2.2.3
- Tensorboard: 2.18.0
- Imitation: 1.0.0

Como entorno de desarrollo se utilizó PyCharm junto a Webots. Jupyter Notebooks y Pandas fueron utilizados para evaluar los resultados guardados en archivos .csv.

4.2. Piloto línea base

En el aprendizaje por refuerzo, es común comparar el rendimiento de un agente evaluado con el de un agente que toma acciones aleatorias, conocido como piloto línea base. Esta comparación establece una referencia mínima de desempeño y permite evaluar si el agente entrenado ha desarrollado una política efectiva o si su comportamiento es indistinguible del azar. En este trabajo, el cuadricóptero fue inicialmente evaluado con un agente aleatorio, cuyos resultados sirvieron como punto de partida para medir la eficacia de las políticas aprendidas. En la figura 4.1 se pueden observar las trayectorias aleatorias realizadas por el piloto línea base. La diferencia en el rendimiento entre el agente entrenado y el aleatorio evidencia la capacidad del primero para optimizar su comportamiento y maximizar las recompensas en el entorno.

FIGURA 4.1. Visualización de las trayectorias realizadas por el piloto línea base en 100 episodios.

4.3. Piloto óptimo

En este apartado se presenta detalle sobre las configuraciones, entrenamiento y resultado del piloto óptimo.

4.3.1. Entrenamiento piloto óptimo mediante APR

En los primeros experimentos se emplearon los valores por defecto de los hiperparámetros que proporciona la biblioteca `stable-baselines3` para el algoritmo PPO. Se optó por un diseño simple de la función de recompensa, en el que se

otorgaba una recompensa significativa al alcanzar el destino. Este enfoque es conocido como *sparse rewards* en inglés, pues se brinda recompensas de forma esporádica al agente al cumplirse situaciones específicas, como al cumplir un objetivo. Sin embargo, los experimentos no mostraban convergencia y el tiempo de entrenamiento era considerable. Al revisar estudios en robótica, se identificó la eficacia de aplicar recompensas intermedias, una técnica conocida como *reward shaping*.

Otra función de recompensa probada fue un diseño de forma escalonada, con recompensas positivas que aumentan a medida que el cuadricóptero se aproxima a las esquinas (siempre que la distancia sea menor a 50 cm). En caso contrario, se aplica una penalización proporcional a la distancia mínima alcanzada. Sin embargo al momento de evaluar al agente, de 10 episodios fallaba unos 3 o 4. Además de notar el tiempo en demora en converger. Se observó una preferencia por permanecer en las zonas que otorgaban puntaje positivo, lo que resultaba en una mayor acumulación de recompensa y en una demora para alcanzar el objetivo.

Durante el entrenamiento se observaron situaciones donde el dron se acercaba mucho a las paredes y como consecuencia perdía el control y se caía. Para evitar este comportamiento se incluyó una penalización extra cuando el cuadricóptero se acerca a menos de 10 cm de cualquier obstáculo. Finalmente, la función de recompensa aplicada es la descrita en la sección 3.5.2, lo que permitió observar una mejora en el desempeño durante el entrenamiento.

Se comparó el desempeño de tres algoritmos de APR en su entrenamiento: A2C, DQN y PPO. La figura 4.2 muestra la evolución de la tasa de éxito durante el entrenamiento de tres algoritmos mencionados. Se observa que PPO alcanza el mejor desempeño, con una tasa de éxito que, aunque inicialmente presenta una disminución, luego experimenta una mejora sostenida hasta estabilizarse en aproximadamente 0,79. En contraste, DQN muestra un progreso más limitado, alcanzando una tasa de éxito cercana a 0,13 sin evidenciar un crecimiento significativo en las etapas finales del entrenamiento. A2C, por su parte, no muestra avances y mantiene una tasa de éxito de cero a lo largo de todo el proceso.

FIGURA 4.2. Captura de pantalla de tensorboard comparando la tasa de éxito promedio de los episodios de los algoritmos DQN, A2C y PPO con sus valores por defectos en hiperparámetros.

La figura 4.3 muestra la evolución de la recompensa promedio por episodio durante el entrenamiento de A2C, DQN y PPO. Se observa que PPO alcanza el mejor desempeño: inicia con una recompensa negativa cercana a -100 y presenta una tendencia creciente a lo largo del entrenamiento, con un valor final de aproximadamente -96,95. DQN también mejora progresivamente, ya que parte de una recompensa más baja y llega a aproximadamente -130,52 al final del proceso. A2C, en cambio, exhibe un comportamiento inestable, con oscilaciones marcadas y una tendencia descendente en varias etapas, y finaliza con la peor recompensa promedio entre los tres algoritmos, en torno a -212,15.

FIGURA 4.3. Captura de pantalla de tensorboard comparando la recompensa promedio de los episodios de los algoritmos DQN, A2C y PPO con sus valores por defectos en hiperparámetros.

La figura 4.4 muestra la evolución de la longitud promedio de los episodios durante el entrenamiento de A2C, DQN y PPO. Se observa que PPO reduce de manera rápida y estable la longitud de los episodios a lo largo del entrenamiento, y alcanza un valor final de aproximadamente 1043,96, lo que indica que el agente aprende a completar sus tareas de manera más eficiente. En contraste, DQN presenta una tendencia creciente en la duración de los episodios, y finaliza con una media de 6433 pasos, lo que sugiere que el agente no logra optimizar su estrategia de manera efectiva. A2C, por su parte, muestra una alta variabilidad a lo largo del entrenamiento, con episodios significativamente más largos que los otros algoritmos y un valor final de 7073,43, lo que sugiere que el agente no converge hacia una estrategia eficiente.

FIGURA 4.4. Captura de pantalla de tensorboard comparando la longitud promedio de los episodios de los algoritmos DQN, A2C y PPO con sus valores por defectos en hiperparámetros.

En términos de tiempo de entrenamiento, PPO es el algoritmo más eficiente, completa el proceso en 21,23 minutos, mientras que DQN y A2C requieren tiempos de aproximadamente 30,27 y 32,02 minutos, respectivamente. Estos resultados refuerzan la superioridad de PPO en este entorno, dado que no solo maximiza la tasa de éxito y la recompensa promedio, sino que también reduce significativamente la duración de los episodios, lo que sugiere una política más eficiente.

A pesar de las modificaciones mencionadas y probar con varias configuraciones experimentales, los resultados no presentaban una mejoría que ayudara a definir el piloto óptimo. Por esto, se prefirió probar el enfoque de aprendizaje por imitación. Al observar mejores resultados, se abandonó este enfoque.

4.3.2. Entrenamiento mediante aprendizaje por imitación

Para entrenar un piloto óptimo para el problema presentado en la sección 3.5.1 se recolectaron datos de una persona manejando el dron por 20 episodios. La figura 4.5 muestra el desplazamiento del dron por el escenario, con especial atención al cuadrante superior derecho de la habitación.

FIGURA 4.5. Gráfica de las 20 trayectorias relevadas que componen el dataset de entrenamiento. Se sitúa en el marco superior derecho del escenario. Se observan diferentes formas de llegar al objetivo (la esquina superior derecha).

Con esos datos se entrenó una red neuronal con una arquitectura estándar que recibe una entrada de tamaño 10, la aplana y la procesa con dos capas ocultas de 32 neuronas usando de activación la función tangente hiperbólica. Luego, predice una acción en un espacio de 6 posibles opciones. En la figura 4.6 se observan las métricas de entrenamiento. Se entrenó por 50 *epochs*. La primera gráfica en 4.6 muestra la pérdida (bc/loss), que disminuye progresivamente a medida que avanza el entrenamiento, lo que indica una mejora en la capacidad del modelo para replicar la política experta. La segunda gráfica representa la negación del logaritmo de la probabilidad (bc/neglogp), que también disminuye, lo que sugiere una mayor confianza del modelo en sus predicciones. La tercera gráfica muestra la probabilidad de seleccionar la acción correcta (bc/prob_true_act), que aumenta con el entrenamiento, lo que evidencia que el modelo mejora su precisión en la imitación de la política experta.

FIGURA 4.6. Evolución de las métricas durante el entrenamiento con *Behavioral Cloning* (BC).

En la figura 4.7 se observa como se desplaza el piloto óptimo para llegar al objetivo. La trayectoria aprendida muestra un comportamiento estructurado con una fase inicial de aceleración abrupta, seguida de una estabilización y ajustes progresivos para alcanzar el objetivo en la esquina superior derecha del escenario. Sin embargo, se pueden notar ciertas oscilaciones y correcciones de rumbo que evidencian un patrón de idas y vueltas en algunas secciones del recorrido. Este comportamiento puede atribuirse al hecho de que el dataset inicial fue generado por una persona no experta en el manejo del dron ni en la interfaz de Webots, lo que introdujo trayectorias menos óptimas en los datos de entrenamiento. A pesar de esta limitación, el modelo ha sido capaz de extraer patrones útiles y mejorar el desempeño en relación con las trayectorias originales, lo que sugiere una capacidad de aprendizaje efectiva a partir de datos ruidosos.

FIGURA 4.7. Gráfica de la trayectoria aprendida por el piloto óptimo, entrenado usando aprendizaje por imitación.

4.4. Resultados preliminares

En esta sección se introducen los resultados del desempeño de los pilotos y del desempeño de los pilotos lento y ruidoso ante diferentes niveles de intervención del copiloto.

4.4.1. Pilotos

En la tabla 4.1 se muestra el desempeño de los pilotos para el escenario 1. Se comparan distintas configuraciones de pilotos en términos de recompensa promedio y su desviación estándar, longitud promedio de los episodios y su variabilidad, así como la tasa de éxito. Todos los pilotos fueron evaluados por 100 episodios con una semilla diferente para cada episodio. Para la predicción se utilizó la opción *deterministic=True*, por esto se obtiene siempre el mismo recorrido para el caso de la política óptima o piloto óptimo.

Se observa que el piloto línea base y los pilotos ruidosos tienen el peor desempeño con una tasa de éxito nula mientras que el piloto óptimo tiene una tasa de éxito del 100%.

El piloto base obtiene una recompensa promedio baja (-5,09) con una alta variabilidad ($\sigma = 63,71$). Sus episodios tienen una longitud promedio de 46,82 pasos con gran dispersión (97,13). En cambio el piloto óptimo, como referencia de mejor desempeño, logra una recompensa máxima de 60,88 sin variabilidad (desviación

estándar de 0). Sus episodios tienen una longitud fija de 763 pasos y una tasa de éxito del 100 %.

El piloto lento fue evaluado con dos valores del parámetro α : 0,2 y 0,8. Este valor representa la probabilidad de que el piloto lento elija la acción previa. El piloto ruidoso también fue evaluado para dos valores del parámetro α : 0,05 y 0,1. Este valor representa la probabilidad de que el piloto ruidoso elija una acción aleatoria dentro de las acciones comprendidas.

El piloto óptimo alcanza el mejor desempeño con una recompensa alta y una tasa de éxito del 100 %. Los pilotos lentos pueden lograr buenos resultados, pero a costa de episodios muy largos y alta variabilidad en la recompensa. En contraste, los pilotos ruidosos muestran un rendimiento deficiente, con bajas recompensas y casi nula tasa de éxito. En general, se observa que una mayor estabilidad en la recompensa suele estar asociada con un mejor desempeño, sugiriendo que ajustes en la velocidad y la sensibilidad al ruido podrían mejorar los pilotos subóptimos.

TABLA 4.1. Rendimiento de los pilotos en el escenario 1 evaluado en 100 episodios.

Piloto	Alpha	Recompensa		Longitud episodio		Tasa de éxito
		Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar	
Base	no aplica	-5,09	63,71	46,82	97,13	0
Óptimo	no aplica	60,88	0	763	0	1
Lento	0,2	-194,66	476,14	1191,6	613,76	0,76
Lento	0,8	-871,35	351,25	1823,69	376,66	0,12
Ruidoso	0,05	-3,79	88,62	443,06	1006,25	0
Ruidoso	0,1	-6,37	50,19	141,08	131,70	0

4.4.2. Copilotos

La tabla 4.2 muestra el desempeño del copiloto para para el piloto lento, y las tablas 4.3 y 4.4 muestran los resultados para el piloto ruidoso. En las gráficas 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 se muestra cómo varía el desempeño de los copilotos cuando se combinan con pilotos lentos y ruidosos en distintas configuraciones.

Se analizaron diferentes valores de α tanto para el piloto como para el copiloto, lo que afecta la manera en que estos toman decisiones. Los valores de α en el copiloto representan niveles de calidad mínimo requerido para aceptar la acción del piloto. Mientras que para el piloto lento indica con cuánta frecuencia elige la acción anterior y para el piloto ruidoso con cuánta frecuencia elige una acción aleatoria entre las disponibles.

En el caso del piloto lento con $\alpha = 0,20$, que implica que un 20 % de las veces este piloto elige la acción previa, los copilotos con valores de α menores a 1 mantienen un desempeño estable, con recompensas promedio positivas y una tasa de éxito superior al 85 %. En contraste, cuando el piloto lento tiene $\alpha = 0,80$, el desempeño es considerablemente peor.

Para el piloto ruidoso, la variabilidad en el rendimiento es mucho mayor y presenta una alta tasa de fallos como se observa en las figuras 4.10, 4.11, 4.12 y en la

tabla 4.3. Con $\alpha = 0,05$, los copilotos con valores bajos de α obtienen recompensas negativas o muy bajas, con una tasa de éxito casi nula. La situación es aún más problemática para el piloto ruidoso con $\alpha = 0,1$, ya que la mayoría de los copilotos obtienen recompensas bajas o negativas, con una tasa de éxito prácticamente nula y una alta probabilidad de fallar.

En todos los casos en que el copiloto usa $\alpha = 1$, el rendimiento mejora notablemente, alcanza la máxima recompensa promedio y logra un 100 % de éxito. Esto es porque un valor $\alpha = 1$ es el valor máximo de calidad esperada, por lo tanto, no se tolera otra acción mas que la óptima. Por lo tanto, se logra un desempeño óptimo sin importar el tipo de piloto con el que se combina.

Para los pilotos lentos y ruidosos, cuanto más lento o ruidoso sean (mayor sea su nivel de α), peor suele ser su desempeño. Se observa que el desempeño de estos pilotos mejora al contar con la asistencia del copiloto.

TABLA 4.2. Rendimiento del piloto lento en el escenario 1 para diferentes niveles de asistencia del copiloto evaluado en 100 episodios. Para todos los casos la tasa de choques fue nula.

Alpha piloto	Alpha copiloto	Recompensa		Longitud episodio		Tasa de éxito
		Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar	
0.2	0,01	31,56	126,99	804,67	84,91	0,86
	0,025	44,13	95,23	804,67	84,55	0,86
	0,05	44,13	95,23	804,67	84,55	0,87
	1	60,88	0	763,00	0	1
0.8	0,01	-236,99	225,09	946,77	83,62	0,32
	0,025	-233,86	220,73	943,27	102,10	0,3
	0,05	-233,86	220,73	943,27	102,10	0,3
	1	60,88	0	763,00	0	1

TABLA 4.3. Rendimiento del piloto ruidoso en el escenario 1 para diferentes niveles de asistencia del copiloto evaluado en 100 episodios.

Alpha piloto	Alpha copiloto	Recompensa		Longitud episodio	
		Promedio	Desviación estándar	Promedio	Desviación estándar
0.05	0,01	-14,09	78,76	388,26	287,41
	0,025	10,57	58,87	491,52	304,60
	0,05	41,18	113,49	832,52	209,41
	1	60,88	0	763,00	0
0.10	0,01	-20,70	74,95	173,96	221,37
	0,025	-28,76	114,29	212,55	227,46
	0,05	16,83	99,51	678,46	348,89
	1	60,88	0	763,00	0

TABLA 4.4. Tasa de éxito y de choques del piloto ruidoso en el escenario 1 para diferentes niveles de asistencia del copiloto evaluado en 100 episodios.

Alpha piloto	Alpha copiloto	Tasa de éxito	Tasa de choques
0.05	0,01	0,01	0,90
	0,025	0,02	0,86
	0,05	0,30	0,26
	1	1	0
0.10	0,01	0	0,99
	0,025	0	0,97
	0,05	0,05	0,56
	1	1	0

FIGURA 4.8. Variabilidad de la recompensa para el piloto lento en 100 episodios.

FIGURA 4.9. Variabilidad de la longitud del episodio para el piloto lento en 100 episodios.

FIGURA 4.10. Variabilidad de la tasa de éxito y choques en distintos niveles de intervención del copiloto para el piloto ruidoso.

FIGURA 4.11. Variabilidad de la recompensa para el piloto ruidoso en 100 episodios.

FIGURA 4.12. Variabilidad de la longitud del episodio para el piloto ruidoso en 100 episodios.

Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Conclusiones generales

En este trabajo se elaboró un entorno de desarrollo y experimentación orientado al entrenamiento y prueba de algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo aplicados a Crazyflie, utilizando el simulador de robótica Webots. Dentro de este entorno, se implementó un enfoque de autonomía compartida, que permitió la colaboración entre un agente entrenado y un operador humano. Para el entrenamiento del piloto base o piloto óptimo, se empleó el aprendizaje por refuerzo profundo, logrando que el sistema pudiera adaptarse a los escenarios propuestos. Además, se simuló el comportamiento de dos tipos de pilotos pseudohumanos, uno con acciones ruidosas y otro con reacciones más lentas, para analizar sus interacciones con el sistema.

5.2. Próximos pasos

5.2.1. Tareas limitadas en el tiempo

Hay casos donde el drone debe cumplir la tarea en un tiempo determinado. Puede ser por limitaciones energéticas (batería remanente) o por lo crítico de la misión (llegar a un destino en el menor tiempo posible). Surge el enfoque de introducir la limitación de tiempo en el aprendizaje por refuerzo [31]. Para considerar estos casos puede agregarse como observación del entorno el tiempo remanente para completar la misión. Además se podría considerar este tiempo en la función de recompensa o penalización.

5.2.2. Espacio de acciones continuo

En este trabajo la salida de la política es discreta: elegir una acción entre un conjunto de acciones posible. Sin embargo salidas continuas tienen mayor aplicabilidad para manejar todas las variables de control de un cuadricóptero y en robótica en general. Como esta implementación implicaba un rediseño mayor de los escenarios, no fue tenida en cuenta en este trabajo.

5.2.3. Enfoques de autonomía compartida

El control compartido implica balancear entre lo que considera óptimo el drone y las decisiones de quien lo pilota. Existen diversos enfoques, como los de [5] y [6], y es un área de continuo estudio y avance.

Bibliografía

- [1] David A Abbink et al. «A topology of shared control systems—finding common ground in diversity». En: *IEEE Transactions on Human-Machine Systems* 48.5 (2018), págs. 509-525.
- [2] Kal Backman, Dana Kulić y Hoam Chung. «Reinforcement learning for shared autonomy drone landings». En: *arXiv preprint arXiv:2202.02927* (2022).
- [3] Canjun Yang, Yuanchao Zhu y Yanhu Chen. «A review of human-machine cooperation in the robotics domain». En: *IEEE Transactions on Human-Machine Systems* 52.1 (2021), págs. 12-25.
- [4] Siddharth Reddy, Anca D Dragan y Sergey Levine. «Shared autonomy via deep reinforcement learning». En: *arXiv preprint arXiv:1802.01744* (2018).
- [5] Charles Schaff y Matthew R Walter. «Residual policy learning for shared autonomy». En: *arXiv preprint arXiv:2004.05097* (2020).
- [6] Takuma Yoneda et al. «To the Noise and Back: Diffusion for Shared Autonomy». En: *arXiv preprint arXiv:2302.12244* (2023).
- [7] Lukas Brunke et al. «Safe Learning in Robotics: From Learning-Based Control to Safe Reinforcement Learning». En: *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* (2021). URL: <https://arxiv.org/abs/2108.06266>.
- [8] Jacopo Panerati et al. «Learning to Fly—a Gym Environment with PyBullet Physics for Reinforcement Learning of Multi-agent Quadcopter Control». En: *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2021, págs. 7512-7519. DOI: [10.1109/IROS51168.2021.9635857](https://doi.org/10.1109/IROS51168.2021.9635857).
- [9] Bitcraze. *Crazyflie 2.1 Datasheet*. Ed. por Bitcraze AB. Open source flying development platform. URL: [\url{https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/crazyflie\2\1/crazyflie\2\1-datasheet.pdf}](https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/crazyflie\2\1/crazyflie\2\1-datasheet.pdf).
- [10] Bitcraze. *Multiranger deck for Crazyflie 2.x Datasheet*. Ed. por Bitcraze AB. Open source flying development platform. URL: [\url{https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/multi_ranger_deck/multi_ranger_deck-datasheet.pdf}](https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/multi_ranger_deck/multi_ranger_deck-datasheet.pdf).
- [11] Bitcraze. *Flow deck for crazyflie 2.x Datasheet*. Ed. por Bitcraze AB. Open source flying development platform. URL: [\url{https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/flow_deck_2/flow_deck_2-datasheet.pdf}](https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/flow_deck_2/flow_deck_2-datasheet.pdf).
- [12] Leslie Pack Kaelbling, Michael L Littman y Andrew W Moore. «Reinforcement learning: A survey». En: *Journal of artificial intelligence research* 4 (1996), págs. 237-285.
- [13] Yuxi Li. «Deep reinforcement learning: An overview». En: *arXiv preprint arXiv:1701.07274* (2017).
- [14] Ahmad Taher Azar et al. «Drone deep reinforcement learning: A review». En: *Electronics* 10.9 (2021), pág. 999.
- [15] Brenna D Argall et al. «A survey of robot learning from demonstration». En: *Robotics and autonomous systems* 57.5 (2009), págs. 469-483.

- [16] Laura L. Pullum. *Review of Metrics to Measure the Stability, Robustness and Resilience of Reinforcement Learning*. 2022. arXiv: 2203.12048 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2203.12048>.
- [17] Webots. <http://www.cyberbotics.com>. Ed. por Cyberbotics Ltd. Open-source Mobile Robot Simulation Software. URL: <http://www.cyberbotics.com>.
- [18] Cyberbotics. *Cyberbotics Official Website*. Accedido por última vez: 2024-07-11. 2024. URL: <https://cyberbotics.com/>.
- [19] Russell Smith et al. *Open dynamics engine user guide*. 2005. URL: <https://ode.org/ode-latest-userguide.pdf>.
- [20] Bitcraze. *Bitcraze Official Website*. Accedido por última vez: 2024-07-11. 2024. URL: <https://www.bitcraze.io/>.
- [21] Bitcraze. *Crazyradio 2.0 datasheet*. Accedido por última vez: 2024-07-15. 2024. URL: https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/crazyradio_2_0/crazyradio_2_0-datasheet.pdf.
- [22] Bitcraze. *crazyflie-lib-python: the python library client to control the Crazyflie from the PC*. Accedido por última vez: 2024-07-15. 2024. URL: <https://github.com/bitcraze/crazyflie-lib-python>.
- [23] Manos Kirtas et al. «Deepbots: A webots-based deep reinforcement learning framework for robotics». En: *Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2020, Neos Marmaras, Greece, June 5–7, 2020, Proceedings, Part II* 16. Springer. 2020, págs. 64-75.
- [24] Bitcraze. *Getting Started with Simulation - Bitcraze Documentation*. Accessed: 2024-10-25. 2024. URL: <https://www.bitcraze.io/documentation/tutorials/getting-started-with-simulation/>.
- [25] Nate Koenig y Andrew Howard. «Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator». En: *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*. IEEE, 2004. URL: <https://doi.org/10.1109/ROBOT.2004.1307431>.
- [26] Ziming Chen et al. «A Survey on Open-Source Simulation Platforms for Multi-Copter UAV Swarms». En: *Robotics* 12.2 (2023). ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/robotics12020053. URL: <https://www.mdpi.com/2218-6581/12/2/53>.
- [27] Antonin Raffin et al. «Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations». En: *Journal of Machine Learning Research* 22.268 (2021), págs. 1-8. URL: <http://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html>.
- [28] Mark Towers et al. «Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments». En: *arXiv preprint arXiv:2407.17032* (2024).
- [29] Stable Baselines3. *Tutorial de uso de tensorboard en stable-baselines3*. Accedido por última vez: 2024-07-11. 2024. URL: <https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/guide/tensorboard.html>.
- [30] Adam Gleave et al. *imitation: Clean Imitation Learning Implementations*. arXiv:2211.11972v1 [cs.LG]. 2022. arXiv: 2211.11972 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/2211.11972>.
- [31] Fabio Pardo et al. «Time limits in reinforcement learning». En: *International Conference on Machine Learning*. PMLR. 2018, págs. 4045-4054.